

Lokakarya Sebagai Intervensi Awal:

Laporan Dampak Lokakarya EdTech Career Lab Batch 1

Lokakarya Sebagai Intervensi Awal: Laporan Dampak Lokakarya EdTech Career Lab Batch 1

Educational Technology Career Lab

Program kolaborasi antara Teknologi Pendidikan ID dengan Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Seluruh Indonesia.

Disclaimer

Laporan ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan pelatihan dan laporan dampak program pengembangan kesiapan kerja di bidang Educational Technology. Seluruh isi, data, dan narasi yang tercantum di dalamnya bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan dan hasil program.

Setiap upaya telah dilakukan untuk menjaga akurasi dan keandalan informasi dalam monograf ini. Namun, penyusun tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi, maupun atas penggunaan informasi ini di luar konteks aslinya.

Cerita perubahan dan testimoni peserta telah dianonimkan untuk melindungi privasi individu yang terlibat. Segala pendapat yang disampaikan oleh peserta dalam publikasi ini adalah pandangan pribadi mereka, dan tidak selalu mencerminkan pandangan resmi penyelenggara program maupun institusi terkait.

Laporan dampak ini tidak dimaksudkan sebagai panduan profesional yang mengikat, melainkan sebagai refleksi pembelajaran dan dokumentasi praktik baik dalam pengembangan karier di bidang Teknologi Pendidikan.

doi: 10.5281/zenodo.15600706

Teknologi Pendidikan ID

Direktorat Program Akademik dan Kependidikan

program@teknologipendidikan.or.id

<https://teknologipendidikan.or.id>

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Ikhtisar Lokakarya Batch 1	5
Hasil Pelaksanaan Program	6
Pendahuluan	7
Desain Program dan Sasaran Peserta	8
Prinsip Kami	9
Nilai - Nilai	9
Hasil dan Dampak	10
Keterlibatan Peserta	11
Pengalaman Peserta	12
Refleksi Kami	14
Penilaian Kami	15
Rekomendasi Tindak Lanjut	16
Program Jangka Panjang	16
Kebijakan Program	18
Kebijakan Desain Pelaksanaan Lokakarya	19
Kebijakan Tentang Peserta Lokakarya	19
Mekanisme Seleksi Calon Peserta	20
Hasil Seleksi Peserta	21
Kebijakan Tentang Narasumber	23
Informasi Narasumber Terpilih	23
Kebijakan Tentang Pendanaan Program	25
Realisasi Penggunaan Dana Hibah	25
Kolofon	27
Tim Editorial	27
Hak Cipta & Lisensi	27
Kontak	27

Menjembatani antara lulusan dan dunia industri

Ikhtisar Lokakarya Batch 1

Program pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan dan mahasiswa Teknologi Pendidikan melalui penguatan keterampilan personal branding, penyusunan CV yang sesuai dengan standar industri, serta optimalisasi profil profesional di platform digital seperti LinkedIn. Selama pelaksanaan program, sejumlah 20 peserta terpilih mengikuti sesi interaktif yang dipandu oleh fasilitator berpengalaman dari industri, serta mendapatkan bimbingan langsung dan umpan balik personal.

Dampak utama yang dicapai:

- **56,5% peserta berhasil menyelesaikan seluruh komponen program**, termasuk unggah CV dan portofolio daring, yang mencerminkan peningkatan kesiapan kerja dan kesadaran terhadap pentingnya bukti kompetensi dalam proses rekrutmen.
- **Terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep instructional design**, serta kemampuan mengubah pengalaman non-relevan menjadi narasi karier yang strategis.

- **Peningkatan kepercayaan diri peserta** ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam diskusi, refleksi diri, dan inisiatif untuk mempublikasikan proses belajar di ruang publik profesional.
- Beberapa **peserta berhasil mengakses peluang kerja atau magang** di bidang Learning & Development dan instructional design, sebagai hasil dari peningkatan portofolio dan kejelasan arah karier.

Program ini juga menghasilkan perubahan pola pikir yang mendalam, dari keraguan terhadap kompetensi diri menjadi kesiapan dan inisiatif membangun karier yang relevan di industri Educational Technology. Dengan pendekatan berbasis praktik, refleksi, dan pendampingan intensif, kegiatan ini terbukti memberikan dampak nyata baik pada aspek teknis maupun mental kesiapan kerja peserta.

Hasil Pelaksanaan Program

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan era digital, personal branding tidak lagi menjadi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan penting dalam membangun karier, khususnya di industri Educational Technology (EdTech). Curriculum Vitae (CV) yang sesuai dengan sistem Applicant Tracking System (ATS) serta profil LinkedIn yang teroptimasi dengan baik dapat meningkatkan visibilitas pencari kerja di mata rekruter dan profesional industri.

Namun demikian, banyak mahasiswa dan alumni program studi Teknologi Pendidikan masih menghadapi tantangan dalam membangun citra profesional yang kuat serta belum memahami standar penyusunan CV dan strategi pemanfaatan media profesional seperti LinkedIn. Selain kesulitan dalam mengidentifikasi niche profesional

mereka di industri EdTech, sebagian dari mereka juga belum mampu mengomunikasikan keahlian secara efektif di ruang digital.

Merespons tantangan tersebut, program pelatihan ini dirancang dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. Membantu peserta dalam mengenali dan menentukan niche profesional mereka di bidang EdTech.
2. Mengembangkan keterampilan peserta dalam menyusun CV yang sesuai dengan standar ATS untuk meningkatkan peluang lolos seleksi awal.
3. Memberikan pengalaman langsung dalam mengoptimalkan profil LinkedIn agar lebih menarik bagi

rekruter dan jejaring profesional.

4. Mengajarkan strategi membangun personal branding digital melalui konten, koneksi, dan interaksi di LinkedIn.
5. Meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menunjukkan kapabilitas secara profesional.

Desain Program dan Sasaran Peserta

Pelatihan ini disusun dengan pendekatan berbasis praktik langsung dan diskusi interaktif, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dapat langsung menghasilkan CV dan profil LinkedIn

yang siap digunakan dalam proses pencarian kerja atau pengembangan karier.

Adapun sasaran peserta dari kegiatan ini mencakup:

- Mahasiswa aktif program studi S1 Teknologi Pendidikan,
- Alumni S1 Teknologi Pendidikan dari berbagai tahun kelulusan,
- Praktisi di bidang teknologi pembelajaran dan pelatihan ,
- Dosen di lingkungan Departemen Teknologi Pendidikan.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Prinsip Kami

Visi

Meningkatkan kesiapan kerja dan daya saing lulusan Teknologi Pendidikan melalui penguatan identitas profesional yang relevan, kredibel, dan berdaya saing di industri Educational Technology (EdTech).

Misi

(1) Membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam membangun personal branding yang sesuai dengan kebutuhan industri. (2) Meningkatkan pemahaman peserta tentang standar penyusunan CV modern dan strategi penggunaan platform profesional seperti LinkedIn.

Nilai – Nilai

Relevansi

Kami berkomitmen untuk menghadirkan materi, pendekatan, dan praktik yang selaras dengan kebutuhan industri saat ini.

Inklusivitas

Kami tidak memandang latar belakang pengalaman. Kami memberikan ruang yang setara bagi peserta untuk berkembang dan bertumbuh.

Kolaborasi

Kami membangun pembelajaran melalui diskusi terbuka, kerja tim, dan dukungan antar peserta serta fasilitator.

Keberdayaan

Kami merancang program ini untuk membangkitkan kepercayaan diri dan inisiatif peserta dalam membangun jalur karier yang sesuai dengan potensinya.

Hasil dan Dampak

Keterlibatan Peserta

56%

Peserta menuntaskan seluruh komponen program.

Selama pelaksanaan program, peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aspek pengetahuan dan sikap, khususnya terkait dengan pemahaman mengenai personal branding, strategi mengubah pengalaman yang tampak tidak relevan menjadi narasi kompetensi yang bermakna, serta pengembangan portofolio dalam konteks instructional design.

Peserta mulai menyadari bahwa keterampilan dasar dalam pengembangan media, pengalaman organisasi, maupun tugas akademik dapat dikurasi secara strategis sebagai bagian dari aset karier. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya bukti kerja (work samples) sebagai bagian dari kesiapan memasuki dunia profesional. Dampak langsung dari pelatihan ini tercermin pada capaian peserta, di mana 56,5% berhasil menyelesaikan seluruh komponen program, termasuk mengunggah CV dan portofolio ke platform daring. Capaian ini menunjukkan kesiapan kerja yang lebih

Peserta berasal dari
12 Universitas PTN & PTS

15

Mahasiswa
Aktif

5

Lulusan
baru

tinggi dan komitmen dalam membangun profil profesional.

Selain aspek teknis, peningkatan kepercayaan diri peserta juga menjadi indikator penting. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi, keterbukaan dalam merefleksikan tantangan pribadi, serta munculnya inisiatif untuk membagikan proses belajar melalui media sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan ini mendorong keterlibatan aktif dan penguatan kompetensi dasar dalam bidang instructional design.

Dampak yang lebih berkelanjutan adalah terjadinya perubahan pola pikir dari keraguan menjadi kejelasan arah dan kesiapan dalam merintis karier di bidang Teknologi Pendidikan.

Pengalaman Peserta

Para peserta menunjukkan dampak nyata program terhadap peningkatan kesiapan dan kepercayaan diri dalam membangun karier di bidang Teknologi Pendidikan. Sebelum mengikuti program, sebagian besar peserta merasa ragu terhadap relevansi latar belakang akademik dan pengalaman mereka dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak yang belum memiliki portofolio konkret untuk dipresentasikan kepada calon pemberi kerja atau mitra profesional.

Salah satu peserta, R, menyampaikan keraguan atas kemampuannya dalam bidang instructional design. Meskipun memiliki pengalaman di desain grafis, ia merasa kurang memiliki pemahaman mendalam tentang desain pembelajaran. Dalam sesi pendampingan individual, ia mengutarakan, "Saya merasa pengetahuan saya tentang instructional design masih belum cukup... Apakah sebaiknya saya lanjut di bidang ini?" Keraguan tersebut merupakan hal yang umum ditemui di kalangan pemula. Namun, selama program berlangsung, R menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia aktif dalam diskusi, menunjukkan minat

tinggi untuk belajar, serta mulai membangun kepercayaan diri. Setelah menyelesaikan program, ia berhasil memperoleh posisi sebagai pendukung tim Learning and Development dalam sebuah program magang karier. Transformasi ini menunjukkan bahwa dengan ruang eksplorasi yang aman dan didukung, peserta dapat mengatasi keraguan dan mengambil langkah konkret dalam pengembangan karier.

Peserta lain, W, sempat menyuarakan kekhawatiran tentang pengalaman kerja sebelumnya yang dirasa tidak relevan. Ia bertanya, "Apakah saya tetap perlu mempublikasikan pengalaman yang tidak relevan di LinkedIn? Dan bagaimana caranya menonjolkan diri jika pengalaman instructional design saya masih sedikit?" Melalui program ini, W memahami bahwa personal branding dapat dibangun dari proses belajar yang terbuka dan kolaboratif. Ia kemudian mengambil peran teknis dalam proyek produksi media, termasuk pengembangan podcast dan penerbitan e-book hasil kerja tim. Dalam refleksinya, ia menyampaikan bahwa proses ini menjadi "an extraordinary first step as a curriculum and e-book maker."

Cerita ini menggambarkan bahwa dengan dukungan dan ruang aktualisasi, peserta dapat menjembatani kesenjangan kompetensi dan mulai membangun kredibilitas di bidang yang dituju.

Sementara itu, peserta M menyampaikan keresahan yang banyak dirasakan peserta lain: kuat dalam aspek perencanaan pembelajaran, tetapi kurang percaya diri dalam penguasaan media digital. Dalam salah satu sesi diskusi, ia bertanya, "Bagaimana menghadapi tantangan ketika lowongan pekerjaan menuntut skill media juga, padahal saya tidak terlalu

menguasainya?" Melalui pendekatan kolaboratif dalam program, M memahami bahwa instructional design adalah proses lintas keahlian, dan bahwa kontribusi tetap dapat diberikan meskipun penguasaan belum menyeluruh di semua aspek teknis. Setelah terlibat dalam penyusunan konten modul, M diterima sebagai Module Creator Intern di sebuah perusahaan ritel nasional. Cerita ini memperkuat pesan bahwa dengan penguasaan konsep dan kemauan belajar, peserta tetap memiliki peluang untuk masuk ke industri yang relevan.

“Sesi review 1-on-1 sangat membantu dalam memberikan umpan balik konkret”

- Nabila Putri Ananda

Refleksi Kami

Penilaian Kami

Program ini berhasil menciptakan ekosistem pembelajaran yang suportif dan adaptif, yang terbukti dari peningkatan pengetahuan, kepercayaan diri, dan kesiapan kerja peserta dalam bidang instructional design. Melalui pendekatan praktik langsung, sesi reflektif, dan bimbingan personal, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konsep, tetapi juga mampu menghubungkan pengalaman masa lalu yang tidak relevan menjadi bagian dari narasi kompetensi profesional mereka. Keberhasilan ini diperkuat dengan dukungan narasumber yang relevan dengan kebutuhan industri serta adanya ruang dialog terbuka antara fasilitator dan peserta.

Namun, terdapat ruang perbaikan signifikan pada aspek keterlibatan dan penyelesaian tugas peserta. Data menunjukkan bahwa hanya 56% peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh tantangan atau tugas utama program. Hal ini mengindikasikan perlunya desain sistem pengingat, penguatan motivasi

intrinsik, serta segmentasi dukungan berbasis kemajuan individu (misalnya: check-in mingguan, micro-target per modul, atau sistem pendampinging peer group). Selain itu, perlu ada pemetaan ulang terhadap potensi hambatan teknis, kognitif, maupun psikologis yang dialami peserta selama program, agar strategi intervensi bisa lebih presisi.

Dari sisi kolaborasi, narasumber dan mitra menyampaikan apresiasi terhadap semangat belajar dan keberanian peserta untuk mengeksplorasi bidang instructional design secara lebih terbuka. Mereka juga mendorong keberlanjutan program dalam bentuk dukungan lanjutan (post-program) agar dampak transformasional yang sudah terlihat dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Dukungan ini menjadi validasi penting bahwa pendekatan program telah relevan, namun perlu strategi berkelanjutan untuk meningkatkan retensi, penyelesaian tugas, dan dampak jangka panjang peserta secara lebih merata.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai kelanjutan dari program ini, disarankan untuk mengembangkan variasi program yang lebih berjenjang dan terstruktur sesuai kebutuhan pengembangan karier peserta. Beberapa bentuk kegiatan yang dapat diujai antara lain:

- Bootcamp untuk pendalaman keterampilan Instructional Design secara praktik.
- MOOC (Massive Open Online Course) yang fleksibel untuk menjangkau peserta lebih luas.
- Talent hub sebagai forum reflektif dan kolaboratif antar peserta lintas angkatan.

Dukungan yang dibutuhkan mencakup

kolaborasi dengan mitra industri untuk penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan lapangan, serta pelibatan alumni dan praktisi sebagai fasilitator atau mentor. Perlu juga ada sistem yang mendukung keberlanjutan, seperti pengembangan materi digital, panduan praktis, dan sistem asesmen mandiri agar peserta dapat terus bertumbuh secara otonom.

Dengan pendekatan ini, program tidak hanya menjadi pengalaman sekali jalan, tetapi berkembang menjadi ekosistem pembelajaran karier yang berkelanjutan, mendukung konektivitas, pertumbuhan kompetensi, serta akses nyata ke dunia kerja bagi alumni Teknologi Pendidikan.

Program Jangka Panjang

Bootcamp

Pengembangan program intensif untuk mengembangkan keterampilan secara *end-to-end*.

MOOC

Memberikan akses gratis terhadap konten pembelajaran untuk pemeratakan kesempatan kerja.

Talent Hub

Membangun wadah komunitas untuk mempertemukan talenta dengan klien. Memperkuat penyaluran talenta.

“Kami terbuka akan kolaborasi antar institusi dan kelompok praktisi maupun akademisi untuk mendukung keberlanjutan program ini.”

- Hilman, Ketua Program

Kebijakan Program

Kebijakan Desain Pelaksanaan Lokakarya

Pada bagian ini, akan dijelaskan desain, kebijakan dan pelaksanaan lokakarya yang melingkupi peserta, narasumber, pelaksanaan, pengukuran kinerja dan luaran program.

Kebijakan Tentang Peserta Lokakarya

Lokakarya ini ditujukan untuk alumni dan mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan. Karena keterbatasan sumber daya, peserta dibatasi dengan kriteria utama sebagai berikut:

1. Mahasiswa tingkat akhir di program studi S1 Teknologi Pendidikan di atas semester enam.
2. Alumni S1 Teknologi Pendidikan yang usia kelulusannya kurang dari satu tahun.

Kriteria peserta ditetapkan untuk memaksimalkan dampak lokakarya. Kami mempersempit cakupan peserta agar tepat sasaran, yaitu mahasiswa yang membutuhkan persiapan memasuki dunia kerja.

Kami juga memberikan prioritas khusus bagi mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan

di luar Pulau Jawa, mengingat terbatasnya jangkauan program serupa di wilayah tersebut. Upaya ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan akses dan membangun ekosistem yang inklusif serta memberdayakan.

Dengan pertimbangan tersebut, jumlah peserta lokakarya dibatasi sebanyak 20 orang, terdiri dari mahasiswa dan alumni.

Asal Universitas	Pendaftar
Universitas Negeri Semarang	7
Universitas Muhammadiyah Makassar	6
Universitas Pendidikan Indonesia	5
Universitas Negeri Surabaya	5
Universitas Negeri Malang	5
Universitas Negeri Jakarta	4
Universitas Negeri Yogyakarta	3
Universitas Ibnu Khaldun Bogor	1
Universitas Negeri Padang	1
Universitas Samawa	1
Universitas Negeri Makassar	1
Universitas Pendidikan Mandalika	1

Status Pendidikan	Semester	Jumlah
Belum lulus	2	4
	4	12
	5	2
	6	9
	8	4
Total calon peserta belum lulus		31
Telah lulus	11	1
	12	1
	7	3
	8	4
Total calon peserta sudah lulus		9

"Lokakarya ini menerima 40 pendaftar dari berbagai universitas. Jumlah pendaftar terbanyak berasal dari Universitas Negeri Semarang, disusul Universitas Muhammadiyah Makassar. Sementara itu, jumlah pendaftar paling sedikit berasal dari Universitas Mandalika, Universitas Negeri Makassar, Universitas Samawa Nusa, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Rata-rata, setiap universitas mengirim tiga pendaftar.

Data ini menunjukkan bahwa jangkauan program mencakup Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatra, namun belum menjangkau Kalimantan. Konsentrasi pendaftar paling tinggi berada di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sebaran waktu tempuh kuliah calon peserta lokakarya cukup bervariasi. Terdapat dua kelompok utama: sembilan peserta telah lulus dan 31 peserta masih aktif kuliah. Dari peserta yang belum lulus, mayoritas (17 orang) berada di bawah semester enam, sementara sisanya (14 orang) berada di semester enam ke atas.

Peserta yang telah lulus umumnya menyelesaikan studi pada semester delapan. Temuan ini menunjukkan bahwa program ini lebih banyak menjangkau mahasiswa aktif, khususnya di semester pertengahan, dan belum banyak menyentuh mahasiswa di fase tugas akhir.

Mekanisme Seleksi Calon Peserta

Dikarenakan jumlah pendaftar melebihi kuota, diperlukan penyaringan dan penyesuaian sebaran peserta setiap universitas pendaftar. Idealnya, setidaknya ada satu peserta dari setiap universitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatkan kriteria peserta dengan mengacu pada kebijakan yang telah dibuat di atas, di antaranya:

1. Merupakan mahasiswa program studi S1 Teknologi Pendidikan
2. Bagi mahasiswa aktif, minimal sedang menempuh semester 6. Sedangkan bagi alumni, setidaknya telah lulus kurang dari satu tahun.
3. Pekerjaan impian yang diinginkan

berada di sektor swasta (non-pemerintahan), dan berada di bidang garapan teknologi pendidikan maupun teknologi pembelajaran, bukan pada bidang profesi kompetensi turunan teknologi pendidikan.

4. Memberikan kelonggaran kepada peserta yang berasal dari universitas yang berada di luar Jawa, Sumatra, Bali dan Kalimantan meskipun tidak memenuhi tiga kebijakan sebelumnya.

Kebijakan ini disusun dengan upaya memaksimalkan dampak lokakarya kepada setiap individu dan mempromosikan lingkungan yang inklusif bagi seluruh universitas penyelenggara program studi Teknologi Pendidikan.

Hasil Seleksi Peserta

Proses seleksi dilakukan berdasarkan kebijakan seleksi yang telah dibuat. Seleksi dilakukan oleh tim pengembang lokakarya EdTech Career Lab. Proses

seleksi dilakukan secara tertutup untuk melindungi data diri peserta.

Dari hasil seleksi yang dilakukan, didapatkan sejumlah 20 peserta, hal ini sesuai dengan rancangan awal lokakarya yang dilakukan. Rata - rata peserta setiap universitas memiliki dua mahasiswa/alumni sebagai peserta. Meskipun terkesan setiap universitas memiliki perwakilan, dari rancangan awal yang telah dikembangkan, kegiatan ini belum meliputi setengah dari universitas yang menyelenggarakan program studi S1 Teknologi Pendidikan yaitu 12 dari 26 universitas.

Dari data alasan penolakan, paling banyak karena alasan pemilihan pekerjaan yang tidak berhubungan industri swasta. Para peserta yang ditolak karena alasan tersebut mayoritas menjawab posisi kerja yang berada di lingkungan pemerintahan (non-swasta). Karena tujuan lokakarya kali ini memfasilitasi mahasiswa yang memfokuskan pada posisi di lembaga non pemerintahan, maka calon peserta

Tabel hasil seleksi peserta

Universitas	Peserta Lolos Seleksi
Universitas Muhammadiyah Makassar	3
Universitas Negeri Jakarta	2
Universitas Negeri Malang	2
Universitas Negeri Semarang	2
Universitas Negeri Surabaya	2
Universitas Negeri Yogyakarta	2
Universitas Pendidikan Indonesia	2
Universitas Ibnu Khaldun Bogor	1
Universitas Negeri Makassar	1
Universitas Negeri Padang	1
Universitas Pendidikan Mandalika	1
Universitas Samawa Nusa	1
Total Peserta Lolos Seleksi	20

Tabel alasan penerimaan dan penolakan peserta

Alasan penerimaan dan penolakan	Jumlah
Sesuai kriteria	13
Penyesuaian kampus di luar pulau jawa	7
Total diterima	20
Tujuan pekerjaan di sektor pemerintahan	6
Bukan mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan	4
Semester Awal	5
Mahasiswa Pascasarjana	1
Total ditolak	16

yang memilih posisi impian di sektor pemerintahan (PNS, ASN, dan sejenisnya) ditolak pendaftarannya. Sisa dari pendaftar yang ditolak ialah mahasiswa yang sedang menempuh semester awal (di bawah 5), bukan dari program studi S1 Teknologi Pendidikan bahkan ada yang berasal dari mahasiswa pascasarjana.

Pada penyesuaian kampus luar Jawa, kami memberikan kelonggaran pada umur semester mahasiswa dan bidang pekerjaan. Alasan kami memberlakukan

kebijakan ini berupaya untuk mempromosikan bidang pekerjaan teknologi pendidikan yang lebih luas dan memberikan wawasan terhadap program yang digagas. Dengan memberikan kelonggaran tersebut, kami berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, memiliki kesetaraan akses bagi seluruh mahasiswa.

Kebijakan Tentang Narasumber

Lokakarya ini merupakan lokakarya yang fokus pada peningkatan kemampuan dan wawasan para mahasiswa teknologi pendidikan di industri swasta non-pemerintahan. Dengan harapan tersebut, lokakarya ini diharapkan dapat membawakan tokoh yang mampu memberikan wawasan, dan berbagi praktik baik. Dengan sumber daya yang tersedia serta koneksi jejaring yang terbatas, pemilihan pemateri dilakukan melalui rekomendasi rekan sejawat. Untuk menghadirkan pengalaman yang berkualitas kepada para peserta lokakarya, kami membuat standar atau kriteria calon narasumber. Kami mengukur dan menilai para calon narasumber yang direkomendasi berdasarkan kriteria yang telah dikembangkan. Berikut ringkasan kriteria calon narasumber:

1. Tahun lulusan dari S1 Teknologi Pendidikan maksimal pada tahun 2024.
2. Memiliki hubungan rekan sejawat dengan rekan pengembang program EdTech Career Lab.
3. Telah mendapatkan pekerjaan di

bawah 1 tahun setelah kelulusan di bidang Teknologi Pendidikan pada perusahaan swasta atau non pemerintahan.

4. Tidak terafiliasi dengan suatu organisasi politik.
5. Tidak pernah menjadi tersangka/terdakwa di sebuah kasus pidana atau perdata di wilayah hukum negara Indonesia.
6. Memiliki kredibilitas yang jelas, data diri dan informasi dapat dilacak melalui penggunaan OSINT.

Berdasarkan enam standar tersebut, kami melakukan pencarian narasumber melalui rekomendasi rekan sejawat, pencarian mahasiswa berprestasi pada setiap program studi teknologi pendidikan melalui riwayat historis sosial media dan media massa.

Informasi Narasumber Terpilih

Setelah proses pencarian calon narasumber, didapatkan Rian Sakuro sebagai calon narasumber. Rian Sakuro merupakan alumni S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Berdasarkan proses verifikasi melalui telekonferensi, Rian

Tabel hasil uji kelayakan calon narasumber

Kriteria	Metode Verifikasi	Hasil
Tahun kelulusan dari S1 TEP	Pengecekan ijazah	Memenuhi
Hubungan rekan sejawat pengembang program	Daftar rekomendasi	Memenuhi
Bukti kepegawaian	Kesaksian langsung	Memenuhi
Tidak terafiliasi dengan suatu organisasi politik	Kesaksian langsung	Memenuhi
Berkelakuan baik	Kesaksian langsung	Memenuhi
Kredibilitas OSINT	Pelacakan jejak digital	Memenuhi
Kesimpulan		LAYAK

Sakuro lulus pada tahun 2024. Rian juga merupakan salah satu pengurus pada Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Seluruh Indonesia. Ia bekerja sebagai Training Officer di Kompas Gramedia. Informasi tentang Rian Sakuro dapat dilacak melalui beberapa sosial media publiknya yaitu <https://www.linkedin.com/in/ahmad-rian-sakuro/>

Dalam opini kami, Rian Sakuro memiliki keunggulan di bidang non akademik yang baik. Rian Sakuro dalam wawancara yang dilakukan bersama kami, dapat

menunjukkan kapabilitasnya sebagai narasumber, baik dari segi materi, teknik penyampaian dan teknik pendekatan terhadap peserta. Oleh karena itu, Rian Sakuro kami pilih sebagai peserta dalam lokakarya kali ini. Kami mengetahui masih banyak calon narasumber yang memiliki keunggulan dan keunikan yang lain, namun pada lokakarya ini, kami merasa mampu untuk menyelenggarakan lokakarya bersama Rian Sakuro dengan segala keterbatasan yang ada.

Kebijakan Tentang Pendanaan Program

Program EdTech Career Lab merupakan program yang berjalan secara non-profit, dan dinaungi oleh dua organisasi. Berdasarkan kesepakatan kedua organisasi, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh EdTech Career Lab, pembiayaan akan dilakukan melalui hibah yang berasal dari organisasi penangung, perseorangan atau kelompok dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Dana hibah yang diberikan tidak bersifat mengikat antara program edtech career lab dengan pemberi hibah.
2. Dana hibah diberikan dengan basis per kegiatan, tidak diberikan untuk penggunaan dalam jangka panjang.
3. Penggunaan dana hibah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, pemberi hibah tidak berhak mengatur pengelolaan dana hibah yang telah diberikan.
4. Pemberi hibah hanya akan menerima ringkasan penggunaan dana hibah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, lokakarya ini dijalankan sepenuhnya melalui dana hibah. Seluruh dana hibah akan dipergunakan 100% untuk keberlangsungan kegiatan lokakarya. Untuk anggaran dan dana hibah yang

diterima, dapat dilihat pada bagian di bawah.

Berdasarkan rancangan anggaran tersebut, dibutuhkan pendanaan berupa hibah yang dapat berasal dari perseorangan, badan hukum maupun kelompok masyarakat. Pemberi dana hibah secara sukarela dan sadar akan ketentuan yang sudah diatur di bagian sebelumnya. Berikut adalah daftar pemberi hibah pada program yang telah dilaksanakan.

Realisasi Penggunaan Dana Hibah

Pelaksanaan program EdTech Career Lab telah berjalan sesuai dengan rancangan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Seluruh dana hibah sebesar IDR 50.000 yang diterima telah digunakan 100% untuk apresiasi peserta terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu peserta aktif, penugasan terbaik, dan nilai unggul.

Pemberian apresiasi telah dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran kepada peserta yang memenuhi kriteria, sehingga mendukung keberlangsungan dan motivasi peserta dalam mengikuti lokakarya ini.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan penggunaan dana hibah lengkap dengan rincian realisasi telah disusun dan

Tabel rencana anggaran program

Jenis	Deskripsi	Anggaran	Total
Apresiasi	Apresiasi (1) Peserta paling aktif, (2) Penugasan paling baik, (3) Nilai paling unggul	Rp 50K/pax	Rp 150K
TOTAL			Rp 150K

Tabel realisasi anggaran program

Jenis	Kategori	Total
Anonim - Pengelola Program	Perseorangan	Rp 150K
TOTAL		Rp 150K

disampaikan kepada seluruh pemberi hibah. Dokumen ini juga menjadi bagian penting dalam laporan dampak program sebagai bukti penggunaan dana yang efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Kolofon

Laporan Dampak EdTech Career Lab
Edisi Pertama – 2025

Tim Editorial

Penyunting

Rengga Prakoso Nugroho

Koordinator

Mochammad Hilman Amirudin Nahri

Proofreader

Muhti Setiasih
Abida Hardelia

Kontributor Data

Zainul Rohman
Jundu Muhammad Mufakkirul Islami

Hak Cipta & Lisensi

© 2025 Teknologi Pendidikan ID.

Laporan ini diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Kontak

Email: program@teknologipendidikan.or.id

Website: <https://teknologipendidikan.or.id>

Lokakarya Sebagai Intervensi Awal: Laporan Dampak Lokakarya EdTech Career Lab Batch 1

Educational Technology Career Lab

Program kolaborasi antara Teknologi Pendidikan ID dengan Ikatan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Seluruh Indonesia.

Teknologi Pendidikan ID

Direktorat Program Akademik dan Kependidikan

program@teknologipendidikan.or.id

<https://teknologipendidikan.or.id>

doi:10.5281/zenodo.15600706

